

AUFBAU VON WERTSCHÖPFUNGSKETTEN FÜR MEHR PRODUKTNACHHALTIGKEIT

CO-CREATION-ANSATZ UND ANWENDUNGEN

1. EU-validierte überregionale Imkerei-Wertschöpfungskette, die während des AF4EU-Projekts mitentwickelt wurde und interne (gelb) und externe (orange) Inputs, interne (violett) und externe (blau) Outputs, Produkte (grün), unterstützende Elemente (grau) und andere Wertschöpfungsketten (schwarz) zeigt. 2. Überblick über den Prozess der gemeinsamen Gestaltung der AF4EU-Wertschöpfungskette

WAS UND WARUM:

Das Wachstum der Weltbevölkerung in Verbindung mit der sich verändernden globalen Dynamik und den Auswirkungen des Klimawandels hat die Notwendigkeit eines nachhaltigen und effizienten Lebensmittelproduktionssystems deutlich gemacht. Als Reaktion darauf hat die Europäische Union den europäischen Grünen Deal ins Leben gerufen, der darauf abzielt, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen (Europäische Kommission, 2020a), neben der Strategie "Vom Hof auf den Tisch", die darauf abzielt, die europäischen Lebensmittelproduktionssysteme umzugestalten (Europäische Kommission, 2020b), eines der Ziele des Grünen Deals.

Nachhaltige Produktionssysteme sollten auf Co-Creation-Prozessen basieren, an denen Landwirte, Verbraucher, Forscher, Einzelhändler, politische Entscheidungsträger, Berater und andere Interessengruppen beteiligt sind, um lokal angepasste Wege zur Förderung nachhaltiger Agrar- und Lebensmittellösungen auf der Grundlage agrarökologischer Ansätze zu erörtern, wie sie in 10 EU-Ländern von AF4EU durchgeführt wurden.

Die Abbildung existierender Wertschöpfungsketten, die das gesamte Spektrum der Aktivitäten und Inputs umfasst, die erforderlich sind, um ein Produkt von der Produktion zum Verbraucher zu bringen, ist der erste Schritt zur Verbesserung der Wertschöpfungsketten. Ein tiefes Verständnis der Wertschöpfungskette eines landwirtschaftlichen Betriebs ermöglicht es Landwirten und Beratern, ihre Produktionsprozesse kritisch zu bewerten, und fördert die Innovation sowohl bei Prozessen als auch bei Produkten innerhalb des Betriebs.

WIE WIRD DIE HERAUSFORDERUNG ANGENEGEN?

Wie kann man eine landwirtschaftliche Wertschöpfungskette mitgestalten?

Das Projekt AF4EU-Wertschöpfungsketten wurde in den Workshops der 11 RAINs mitentwickelt (Abb. 2). An jedem RAIN nahmen etwa 20 Personen teil, von denen mindestens 40% Produzenten und 20% Berater waren, sowie andere Interessengruppen. In der 1. RAIN-Sitzung schlugen die Teilnehmer 33 innovative Agroforstbetriebe vor. Im 2. RAIN bildeten die Teilnehmer kleine Gruppen, um gemeinsam Wertschöpfungsketten für die ausgewählten landwirtschaftlichen Betriebe zu entwickeln und interne und externe Aktivitäten in ihrem Kontext zu beschreiben (Abb. 3). Anschließend wurden die Informationen aus den RAINs in eine überregionale Wertschöpfungskette integriert (Abb. 4). Im 3. RAIN validierten und verfeinerten die Teilnehmer diese überregionalen Wertschöpfungsketten und ergänzten relevante Elemente und Anpassungen. Die finalen Wertschöpfungsketten wurden unter Einbeziehung der Beiträge aus dem dritten Workshop geschaffen (Abb. 1).

SCHLÜSSELWÖRTER: Ökosystemleistungen, Agroforstwirtschaft, Imkerei, Co-Creation, Innovation, landwirtschaftliche Prozesse

Watch videos and access extra material at:
af4eu.eu

Funded by
the European Union

VOR- UND NACHTEILE:

Der Prozess der Co-Creation und die Analyse von Wertschöpfungsketten bieten mehrere Vorteile. Die Konstruktion und Validierung dieser Ketten schafft einen Reflexionsraum, in dem Produzent*innen und Berater*innen Wissen austauschen, Erfahrungen vergleichen und unterschiedliche Modelle der Produktion und Ressourcennutzung erkennen können. Die anschließende Analyse ermöglicht wiederum die Identifizierung der biogeographischen Verteilung der Produktion und erleichtert die Einführung von Praktiken, die möglicherweise mit den lokalen Bedingungen anderer Länder oder Regionen vereinbar sind.

Die grafische Darstellung der in den Wertschöpfungsketten enthaltenen Informationen bietet ein klares und zugängliches Instrument, das Produzenten und Berater dazu inspiriert, die Praktiken an ihre spezifischen Kontexte anzupassen. Ebenso verdeutlichen die AF4EU-Wertschöpfungsketten die Widerstandsfähigkeit von Agroforstsystemen. Bei allen ist ein Rückkopplungsprozess zu beobachten, bei dem bestimmte Outputs als Inputs innerhalb desselben Betriebs wieder integriert werden. Darüber hinaus wird die Vernetzung mit anderen Wertschöpfungsketten anerkannt. In ähnlicher Weise erscheinen Ökosystemdienstleistungen immer wieder als wesentliche Stütze für die Produktion, was sowohl die Anerkennung ihrer Vorteile als auch die Bedeutung von Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen für das Funktionieren von Agroforstsystemen widerspiegelt. Wertschöpfungsketten und die daraus resultierende Dynamik stellen nicht nur Produktionsprozesse dar, sondern stellen auch einen strategischen Rahmen für die Reflexion und die Förderung der Umsetzung der Agroforstwirtschaft dar.

More information online:

Value chains available at:

<https://agroforestry.net.eu/4-bioeconomy>

European Commission. (2020a). The European Green Deal. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

European Commission. (2020b). Farm to Fork Strategy. https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en

ANA COUSO-VIANA, NURIA FERREIRO-DOMÍNGUEZ, FRANCISO JAVIER RODRÍGUEZ-RIGUEIRO, JAVIER SANTIAGO-FREIJANES, MARÍA ROSA MOSQUERA-LOSADA

University of Santiago de Compostela (USC)

mrosa.mosquera.losada@usc.es

**Funded by
the European Union**

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.

KERNAUSSAGE:

- Die Darstellung des gesamten Spektrums von Aktivitäten und Betriebsmitteln, die ein Produkt innerhalb einer Wertschöpfungskette zum Endverbraucher bringen, ermöglicht es Landwirten und Beratern, Prozesse kritisch zu bewerten und Innovationen auf landwirtschaftlicher Ebene zu fördern.
- Die grafische Darstellung von Wertschöpfungsketten bietet eine übersichtliche und zugängliche Möglichkeit, Informationen darzustellen und regt so zum Nachdenken und Wissensaustausch an.
- Die Verflechtungen mit anderen Wertschöpfungsketten und die Bereitstellung von Ökosystemdienstleistungen unterstreichen die Nachhaltigkeit und Resilienz von Agroforstsystemen.

Oben: Erste Wertschöpfungskette der Bienenzucht, die im zweiten galicischen RAIN-Workshop mitentwickelt wurde

Unten: Erste überregionale Wertschöpfungskette der Bienenzucht, die durch die Integration von Informationen aus dem griechischen, italienischen und galicischen 2. RAIN während des AF4EU-Projekts erstellt wurde und interne (gelb) und externe (orange) Inputs, Outputs und Produkte (grün) zeigt